

ӘОЖ: 614.253.5:616.33

АСҚАЗАН-ІШЕК ЖОЛЫ АУРУЛАРЫМЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРДЫҢ ӨМІР САЛТЫН ТҮЗЕТУДЕГІ МЕЙІРГЕРДІҢ РӨЛІ

ХАЛИКОВА НОМИНА АБДУЛАТИПҚЫЗЫ

«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ жанындағы
медицина колледжі. «Мейіргер ісі-1» кафедрасының студенті.

Ғылыми жетекшісі: м.ғ.м. **ХАЙДАРКУЛОВА ГУЛНОЗА АХМАТЖАНОВНА**

Аннотация: Бұл мақалада асқазан-ішек жолы ауруларымен ауыратын науқастардың өмір салтын түзетудегі мейіргердің рөлі қарастырылған. Асқазан-ішек жолы ауруларының пайда болу себептері, науқастардың өмір салтына әсер ететін факторлар және олардың алдын алу жолдары талданды. Зерттеу барысында ғылыми әдебиеттерге талдау жүргізіліп, мейіргердің ағартушылық, профилактикалық және психологиялық қолдау көрсету қызметтерінің маңызы анықталды. Нәтижесінде мейіргердің дұрыс тамақтану дағдыларын қалыптастыру, зиянды әдеттердің алдын алу, дәрілік терапияны бақылау және салауатты өмір салтын насихаттауда маңызды рөл атқаратыны дәлелденді. Науқастың өмір салтын түзету емнің тиімділігін арттырып, аурудың асқыну қаупін төмендететіні көрсетілді.

Кілт сөздер: асқазан-ішек жолы аурулары, мейіргер рөлі, салауатты өмір салты, дұрыс тамақтану, профилактика, психологиялық қолдау, науқас күтімі, мейіргерлік көмек, зиянды әдеттер, емдік диета.

Өзектілігі. Қазіргі таңда асқазан-ішек жолы аурулары халық арасында кең таралған денсаулық мәселелерінің бірі болып табылады. Дұрыс тамақтанбау, күйзеліс, зиянды әдеттер және қозғалыс белсенділігінің төмендігі бұл аурулардың көбеюіне әсер етуде. Асқазан-ішек жолы аурулары науқастың өмір сапасын төмендетіп, созылмалы түрге ауысу қаупін арттырады. Осындай жағдайда мейіргердің науқастың өмір салтын түзетудегі рөлі ерекше маңызға ие. Мейіргер тек емдік шараларды орындап қана қоймай, науқасқа дұрыс тамақтану, зиянды әдеттерден бас тарту және салауатты өмір салтын ұстану бойынша кеңес береді.

Мақсаты. Асқазан-ішек жолы ауруларымен ауыратын науқастардың өмір салтын түзетудегі мейіргердің рөлін анықтау және оның емдеу мен алдын алу шараларындағы маңызын көрсету.

Міндеттері.

1. Асқазан-ішек жолы ауруларының негізгі себептерін анықтау;
2. Науқастардың өмір салтына әсер ететін факторларды талдау;
3. Мейіргердің ағартушылық және профилактикалық қызметін сипаттау;
4. Дұрыс тамақтанудың маңызын түсіндіру;
5. Науқастарға психологиялық қолдау көрсетудің ерекшеліктерін қарастыру;
6. Салауатты өмір салтын қалыптастырудағы мейіргердің рөлін бағалау.

Материалдар мен зерттеу әдістері. Зерттеу барысында асқазан-ішек жолы аурулары бойынша ғылыми әдебиеттерге, медициналық мақалаларға және мейіргер ісіне қатысты оқу құралдарына талдау жүргізілді. Сонымен қатар науқастарға күтім көрсету тәжірибесі мен профилактикалық кеңес беру әдістері қарастырылды.

Зерттеу әдістері:

- ғылыми әдебиеттерді талдау;
- салыстырмалы талдау;
- бақылау әдісі;
- ақпараттық мәліметтерді жүйелеу.

Нәтижелері. Зерттеу нәтижесінде асқазан-ішек жолы ауруларымен ауыратын науқастардың өмір салтын түзетуде мейіргердің маңызды рөл атқаратыны анықталды. Мейіргер:

1. Науқастарға емдік диета туралы түсіндіреді;
2. Дәрілік терапияны дұрыс қабылдауды бақылайды;
3. Зиянды әдеттердің алдын алу жұмыстарын жүргізеді;
4. Психологиялық қолдау көрсетеді;
5. Физикалық белсенділікті арттыруға бағыт береді.
6. Өмір салтын дұрыс ұйымдастыру нәтижесінде науқастардың жалпы жағдайы жақсарып, аурудың асқыну қаупі төмендейді.

Қорытынды. Асқазан-ішек жолы ауруларын емдеуде және алдын алуда мейіргердің рөлі өте маңызды. Науқастың өмір салтын түзету емнің тиімділігін арттырып, аурудың қайталануын азайтады. Мейіргердің кәсіби кеңесі мен бақылауы науқастың денсаулығын жақсартуға ықпал етеді.

Ұсыныстар:

- Науқастар арасында дұрыс тамақтану туралы түсіндіру жұмыстарын күшейту;
- Салауатты өмір салтын насихаттау;
- Темекі мен алкогольдің зияны туралы профилактикалық шараларды ұйымдастыру;
- Мейіргерлердің коммуникативтік дағдыларын жетілдіру;
- Асқазан-ішек аурулары бар науқастарға тұрақты бақылау жүргізу;
- Стресс деңгейін төмендетуге арналған кеңестер беру.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. «Асқазан ішек жолдарының аурулары және тамақтану гигиенасын ұйымдастырудағы мейіргердің рөлі» // Essays.club, 2023. [Essays.club](https://essays.club)
2. «Асқазан-ішек жолдары аурулары кезінде мейіргердің пациентті оқытуын ұйымдастыру» // Stud.kz, 2024. [Stud.kz](https://stud.kz)
3. «Асқазан-ішек жолдарының аурулары бар науқастарға мейірбилік тексеру және күтім» // Stud.kz. [Stud.kz презентациясы](https://stud.kz/presentation)
4. «Асқазан-ішек жолы ауруларының алдын алу: нәтижелі қарапайым әдеттер» // Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы Медициналық орталығы, 2026. [BMC UDP](https://bmcudp.kz)
5. «Жіті ішек инфекциясы және оларды алдын алу» // Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі. [Gov.kz](https://gov.kz)